

“SADDI ISKANDARIY” DOSTONIDA SAXOVAT MASALASI

Otayarova Umida Bolibek qizi

SamDU tadqiqotchisi

e-mail:umida.bolibekovna@gmail.com

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7961211>

ARTICLE INFO

Received: 14th May 2023

Accepted: 21th May 2023

Online: 22th May 2023

KEY WORDS

“Mahbub ul-qulub”, “Saddi Iskandariy”, “Iskandarnoma”, saxovat, mardlik, iymon, xiradnomalar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada Alisher Navoiyning saxovat haqidagi qarashlari “Saddi Iskandariy” dostoni misolida ochib berilgan. Bu xususidagi fikrlar salafi Nizomiy Ganjaviyning “Iskandarnoma” dostoni bilan qiyoslangan.

Alisher Navoiy asarlarida komillik sari yuksalish darajalari: adolatparvarlik, to‘g‘rilik, halollik, saxovatpeshalik, mardlik, rostgo‘ylik, ezgulik, yaxshilik, bag‘rikenglik kabi ko‘plab umuminsoniy qadriyatlarni targ‘ib qilgan. Bu sifatlarni nafaqat insonni ulug‘vor, fozil va mo‘tabar etadi, balki Ilohga yaqinlashtiradi, ilohiy xislatlarga moyil qiladi, deydi ulug‘ mutafakkir [6.12]. Zero hazrat Navoiyning hayoti mazmuni ham saxovat bilan chambarchas bog‘liq edi. Shoirning hayoti va faoliyati haqida batafsil ma‘lumot beruvchi “Makorim ul-axloq” asarida shunday hikoyat mavjud: “Bir gal bedorlik va ogohlik ahlining yo‘lboshchisi bo‘lgan Xoja Nosiruddin Ubaydulloh farzandlaridan biri hajga borganida muborak Makka shahrida Movorounnahrda safar qilish niyatida bo‘lgan bir savdogardan o‘n besh ming dinor kepakiy miqdorida pul qarz oladi. [Biroq u yerdan] qaytish chog‘ida Halab shahriga yetganlarida u savdogar Movorounnahrda safar qilish rejasini bekor qildi va oldin mendan olgan pulni qaytarasan, shundan keyingina o‘z yurtingga ketasan, deb xojazodaning ham yurtiga qaytishiga yo‘l bermadi. Xojazoda majbur bo‘lib u yurtda qoldi va odamlaridan birini o‘sha pulni to‘plab, Halabga olib kelib berishi uchun Samarqandga jo‘natdi. U kishi tomonidan yuborilgan bu odam shavkatli Hirot shahriga yetib kelganida tasodifan dunyo ulug‘larining tayanchi va pushti panohi bo‘lgan ul hazratning (Alisher Navoiyning) muborak yig‘inida qatnashib qoldi va xojazodaning Halab shahrida to‘xtalib qolganining sababini gapirib berdi. Shunda ul hazrat: – Arzimas miqdordagi bu pul Movorounnahrda borib, uni to‘plashingga va xo‘jayiningni [Halabda] shunchalik kuttirib qo‘yishingga arzimaydi, - dedilar-da, o‘sha pulni o‘zlarining yonlaridan bir ishonchli kishiga topshirib, uni Halabga jo‘natdilar. Natijada xojazoda tutqunlikdan xalos bo‘lib, o‘z ona Vataniga qarab yo‘l oldi” [13.114]. Bu hazrat Navoiyning saxovat dengizidan bir tomchi, xolos.

Avvalo nimalar saxovat bo‘la oladi, degan savolga javob izlasak, Saxovat so‘ziga Navoiy asarlari lug‘atida quyidagicha ta‘rif beriladi: “Saxovat – saxo, saxiylik, qo‘li ochiqlik, muruvvat, jumardlik.

Maydoni saxo ichra jalodat ko'rguz,

Topqanni berur amrig'a odat ko'rguz. (*"Xazoyin ul-maoniy" Ia 470*)

Besh tomlik O'zbek tilining izohli lug'atida: saxovat – qo'li ochiqlik, oliyhimmatlik, saxovatlilik, baland himmatlilik, saxiylik. (III tom) deya ma'lumot berilgan. Najmiddin Komilovning "Xizr chashmasi" kitobida esa saxovat "karam", "futuvvat", "himmat" tushunchalari bilan ma'nodosh ekanligi aytilgan[6.15]. Karam, ya'ni saxovat Ollohning sifatlaridan, shu bois, karamli bo'lish, odamlarni turli tortiqlar bilan xushnud qilish yaxshi, bu insonlar sharafi. Ammo, deydi Navoiy u haddidan oshsa isrofgarchilikdir. Bu fikrlarni Mahbub ul qulub" asarida ham davom ettirib, asarining 11-tanbehida saxovatli va saxovatsiz kishilarni qarama-qarshi qo'yib, karamning tengsizligini ko'rsatib beradi va shu bilan birga har bir ishda me'yor bo'lishini aytib, ortiqcha sarflash ham isrofgarchilik ekanligini uqtiradi:

"Isrof saxo emas va itfolni ma'no ahli saxo demas. Haq molin kuydurganni devona derlar va yorug' kunda sham'i kofuriy yoqqonni aqldin begona derlar. Munohot uchun bermak xudnamoliq va aning bila o'zin saxiy demak behayoliq. Ulki el ko'rmaguncha bermas – laimdir, saxiy emas. Tilab berganni ham saxodin yiroq bil; ibrom bila bergandin bermaganni yaxshiroq bil. Birta o'tmakni ikki bo'lub, yarmin bir ochg'a berganni saxiy de; o'zi yemay barin muhtojga berganni axiy de" [8.107-108]. Demak, saxovat o'z joyida muhtoj odamga qilinishi kerak. Navoiy aytganidek, zarur vaqtda berilgan bo'z to'n – saxovat, bemahal hadya qilingan zar chopon esa – yaramaslikdir. Shunidek, saxovat faqat moddiy narsalar bilan bo'lmay, madrasa, machitlar qurish, vayrona joylarni obod qilish ham saxovatdir.

"Saddi Iskandariy" dostonida ham saxovat masalasiga alohida urg'u beriladi. Dostonning XLV bobida saxovat va kechirimlilik haqidagi hikoyat keltiriladi.

Adam viloyatida bir savdogar bo'lib, u savdogarlarlarning eng mohiri edi. Uning bir o'g'li bo'lib, u juda aqlli edi. Savdogar har doim savdo bilan band bo'lib, har o'n kunda u shahardan bu shaharga qatnar edi. Bir kecha uyquni tark qilib, ko'pgina savdo-sotiqni mo'ljallab borar ekan hali biron dasht va daryoni bosib o'tmasdanoq karvonga qaroqchilar hujum qilishadi. Jon shirinligidan hamma har tarafga qarab qochadi. Shu mojaroda savdogar o'z jonini qutqardi-yu, ammo o'g'lidan ajralib qoldi. Bu g'am uni butkul tamom qiladi.

Uning belida yashirib qo'ygan ming oltin puli bor edi, u jamg'armani belida turganini ko'rib, jigarporasini axtarib ketadi. Tinmay yugurib bir ajoyib kishivarga borib yetdi. Qancha dashtlarni bosib o'tgan jigari xun bechora bu shaharni ham kezib, axtarish uchun qadamini tezlatadi. Banogoh qarasa bir joyda anchagina odamlar yig'ilib turibdi. Ularning qo'lida esa bir asir bor. Ammo uning butun vujudi o'z qoni bilan bo'yalgan, yana tepasida yovuzlar qilichini o'ynatib turibdi. Bu tutqunning bunday turishiga qon tuhmati sabab bo'lgan emish. Bu qasosdan qutulish uchun unga ming tillo baho qo'yibdilar, ammo bu mablag'ni beradigan kimsa yo'q emish. Holdan toygan savdogar bu ahvolni ko'rarkan, ko'kragiga bog'lab qo'ygan naqdasini olib, ming oltinni berib, u sho'rpehona asirni qutqarib qoldi. Keyin qarasa u o'zining jigargo'shasi – farzandi ekan. Uning xursandchiligiga cheksiz edi. Shunda haligi savdogar o'g'lidan bunday holatga qanday tushub qolganini so'radi. O'g'li: "o'sha kuni men qaroqchilar meni tutib oldilar. Avval ularning barchasi meni o'ldirmoqchi bo'ldilar. Keyin boshimni olish qasdidan kechib, menga shart qo'yib: "Biz seni o'ldirmaylik, endi sen biz bilan do'stlashgin-da, nimaki qilsak sirdoshimiz bo'lib qol", – dedilar. Shunday in'om va'da qilganlaridan so'ng o'lim oldidan chor-nochor ularning shartiga ko'ndim. Bugun esa bu

kishvarga kelib, ular butun xalq bilan urushdilar. Shu mojaroda xalqdan bir kishi shahid bo'ldi-yu, qaroqchilar tomonidan men xalqqa asir bo'lib qoldim. Bu holni hokimga arz qilganlaridan so'ng uning farmoni bilan meni haligi qaroqchilar tomonidan o'ldirilgan kishining vorislariga xun haqi uchun topshirdilar. Umrimning quyoshi botay deb turganda siz kelib qoldingiz". Xalq ham holdan ogoh bo'lgach, shohga ham xabar berishni lozim ko'radi. Bundan xabar topgan podshoh savdogarni ilgariyidan ham ziyoda qiladi. Navoiy bu hikoyat orqali saxovatning martabasi qanchalik yuksak ekanligini ko'rsatib beradi. Chunki savdogar o'ziga oltinlari kerak bo'lib turgan bir vaqtda bir bechorani o'limdan qutqarib, saxovati uni yuksak martabaga yetkazdi va murodi hosil bo'lib, o'z jigargo'shasi diydoriga yetdi.

Dostonda Iskandar va hakimlar xiradnomalari keltirilgan bo'lib, har bir hakim davlat boshqaruviga oid fikrlarini bayon qiladi va shohga nasihat qiladi. Jumladan, Hurmus davlat boshqaruvida saxovatni yuksak pog'onaga ko'taradi. Va shoh xalqning muhabbatiga erishishi uchun saxovatli bo'lishi lozimligini uqtiradi:

Ki: "Shahg'a saxovat erur noguzir,
Bo'lurg'a ishi xalq aro dilpazir".

Ammo maqtanchoqlik bilan qilingan har bir sarf-xarajat saxovatga kirmaydi. Masalan, so'ragandan keyin berish ham saxovat emas:

Tilab, dog'i bergan saxovat emas,
Saxo ahli oni saxovat demas.

Saxovat shunday narsaki mehri daryo shoh ko'ngil ko'zi bilan nazar qilib avvalo askarlarni oziq-ovqat bilan ta'minlaydi, ular da'vo qilishlari uchun hech qanday haqini qoldirmaydi; so'ngra ishchi va mardikorlarning haqini beradi va keyin xalqqa ham ozmi ko'pmi haqini bersa bo'ladi. Bu keyingisi kim och bo'lsa, shunga oziq-ovqat va kerakli yaroq berishdir. Maqtanchoqlik uchun berilgan har qanday mablag' xoh yuz tuman, xoh bir chaqa bo'lsin – saxovatga emas, isrofgarchilikka kiradi:

Mubohot ila o'zin etmas aziz,
Agar yuz tuman bersa, gar bir pashiz.
Ne sarf aylar o'lsang, bu nav' ayla sarf
Ki, bu sarf erur asramoqtin shigarf. [7.442]

Navoiy Hurmus aqlnomasi orqali shohga saxovat yo'lining qanday bo'lishi lozimligini ko'rsatib beradi. Xiradnomalar doston so'nggida Badiuzzamonga nasihat tarzida keltirilgan. So'z mulkinging sultoni bob muqaddimasida shahzodaga murojaat qilib: Ey, shahzoda, Iskandar butun dunyo kishilari nazdida Xudoning yerdagi soyasi hisoblanar edi. Uning ilmi va bilimi barcha olam xalqlarining ilm va bilimiga barobar edi. Shuncha narsani bilishiga qaramay, u hammadan o'rganar edi. Har doim olim-u fozillar bilan kengashib ish ko'rar edi. Shular haqida bir-ikki og'iz gapiraman, bundan maqsadim, sen ham bu gaplarni eshitib, bu maslahatlardan foydalanasan, degan umiddaman, deydi. Navoiy Iskandar va yetti hakimning davlat boshqarish va shohlik tartib-qoidalari haqidagi aqlnomalarini keltirib, o'zi ham shoh shariat asosida hukm yuritib, ota-onani rozi qilish kerakligini uqtiradi. Xullas, bu bobda jami to'qqiz olimning fikrlari keltirilgan bo'lib, har biri Hurmus aqlnomasi kabi muhim va davrimiz uchun dolzarbdir.

Bu masala Navoiyning ustoz Nizomiy Ganjaviyning “Iskandarnoma” asarida ham ko’tariladi. Jumladan, Iskandar Doro mamlakatini egallagach, adolat bilan mamlakatni idora qila boshlaydi va xalqni yig’ib:

Qiyomat kunidan etarman hazar,

Adolat eturman bataqvo magar. [10.510] deydi. Asarda Iskandar nafaqat odil shoh, balki iymoni mustahkam solih banda sifatida talqin etilgan. Bu yuqoridagi baytda qiyomatdan qo’rqishida aks etadi. Iskandar o’zi odil bo’lishi bilan birga xalqni ham o’z mehnati bilan kun kechirishga, chorasizlarga yordam berishga chorlaydi.

U Eron yurtida adolat o’rnatib, otashkadalarni yondiradi, Ravshanakka uylanib, Doroning vasiyatini bajaradi. Bu ham aslida saxovatning bir ko’rinishi edi.

Nizomiy Ganjaviy Iskandarning saxovatligini shunday pog’onaga ko’taradiki, Yunonistonda unday kishi yo’q edi:

Badavlat erdi-yu saxovatli, bas,

Yunonda yo’q erdi undan yaxshi kas. [11.64]

Benavo nonvoy haqidagi hikoyatda ham Iskandarning saxovatli ekanligi qistirib o’tiladi. Ya’ni u qisqa muddatda boyib ketadiki, shoh shunchalik saxovatli bo’lsa ham nonvoylik kasbi bilan kishi boyishi mumkin emas deyiladi:

Shohi saxovatli shaharda, illo,

Kishi nonvoy bo’lib, boyimas aslo. [11.86]

Iskandar payg’ambarlik darajasiga yetishgach, Olloh buyrug’i bilan safarga otlanadi va hakimlar: Arastu, Aflotun va Suqrotga xiradnoma yozib berishlarini so’raydi. Bu xiradnomalarda xuddi “Saddi Iskandariy”dagi yetti hakim kabi podshohlik tuzumlari haqida bayon qilinadi. Ular o’z xiradnomalarida Iskandarga nasihat qilishadi. Arastu xiradnomasida zolimlardan yiroq bo’lishni, yaxshilarni ulug’lashni, adolat qilishni, zulm qilmaslikni podshohga uqtirar ekan xazina behuda yig’maslikka da’vat etadi:

Xazina yelkangda yuk erur, xolos,

Boshqalarga bersang, bo’lursen xalos.[11.167]

Saxovat haqida gapirib, qo’lingda mol bo’lsa uning bir qismini darveshlarga, faqir-u miskinlarga tarqat, zero ehsoning baloga qalqon bo’ladi deydi. Shuningdek, ehson berganda ham uni yashirin tarzda qilish kerak. Shundagina inson maqsadiga yetishi mumkin.

Aflotun shoh, asosan, ikki narsadan: ko’p yeyish va ayollardan uzoq bo’lishini ta’kidlab, safarda sabrli bo’lishni, askarlarini tartib bilan ushlashni, har bir ishda tadbir bilan ish tutishni, huda-behuda qon to’kmaslik lozimligini yozadi. Shuningdek, Arastu kabi shohni saxovatga chorlaydi:

Jahon sohibidir jahonda inson,

Hamrohlari ila baham ko’rsa non.

Hamyonini ochib, xarj etsa pulin,

Hal etsa necha bir yo’qsil mushkulin.[11.177]

Xullas, har ikkala dostonida ham komillikning bir yo’li saxovat haqida talqin etiladi. Iskandar jahon kezib, xalqni hidoyatga chorlaydi, yaxshi odamlardan ibrat oladi (meva va ekinlari qorovulsiz, lekin Olloh inoyati ila hech kimsa tegina olmaydigan mamlakat (“Iqbolnoma” da), yemishsiz sahroyi odamlarni uchratganda ularga taom beradi, yaxshi yashash sirlarini o’rgatadi, xarob mamlakatlarni obod qiladi.

References:

1. Абдуғафуров А. Буюк бешлик сабоқлари. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1995. Б 184
2. Алишер Навоий. Хамса. Ҳайрат ул-аброп (Илмий-танқидий матн. Тузувчи П.Шмасиев). – Тошкент: Фан, 1970. Б 262
3. Ганжавий Низомий. Иқболнома / Форсийдан Ж. Субҳон таржимаси. – Тошкент: ART FLEX, 2009 Б 345
4. Ganjaviy Nizomiy. Sharafnoma / Forsiydan Jamol Kamol tarjiması. – Toshkent: Zamin nashr, 2018, Б 430
5. Комилов Н. Хизир чашмаси. – Тошкент: Маънавият, 2005. Б 320
6. Комилов Н. Тасаввуф ёки комил инсон ахлоқи. – Тошкент: Ёзувчи, 1996.
7. Navoiy Alisher. Saddi Iskandariy. – Т.: G'afur.G'ulom nomidagi NMIU, 2006, Б 671
8. Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб (Қалбга маҳбуб ҳикматлар ва ҳикоятлар). – Тошкент: "Sano-standart", 2018. 107-108 betlar
9. Навоий Алишер. Садди Искандарий (насрий баёни билан). Таҳрир ҳайъати: А.Қаюмов ва бошқ. –Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1991. Б 831
10. Низомий Ганжавий. Хамса (форсийдан Олимжон Бўриев таржимаси). Тошкент: Истиқлол нури. 2016, Б 684
11. Shayx Nizomiy Ganjaviy. Iqbolnoma. (Forschadan Jamol Kamol tarjiması). Т.: "Extremum – press". 2017. В 330
12. Қаюмов А.Садди Искандарий. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1975
13. Ғиёсиддин Хондамир. Макорим ул-ахлоқ. Т.: Ғ.Ғулом, 2013. 114 бет